

AMIR TEMUR DAVRIDA MOVAROUNNAHR VA XUROSONDA ILM-FAN TARAQQIYOTI

Xolboyev Samandar Muhammadyoqubovich

Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti Samarqand filiali 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temur imperiyasining Movarounnahr va Xurosonda amalga oshirgan ilm-fan yutuqlari. Amir Temurning ta'limni

rivojlantirishga qo'shgan katta hissasi haqida so'z boradi. Shuningdek, u madrasalar va kutubxonalar tashkil etgan, bilimli insonlarni qo'llab quvvatlagan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Movarounnahr, Xuroson, V.I.Lenin, Al-Istaxriy, Samarqand, Bibihonim madrasasi, SHohi zinda, Ahmad Yassaviy maqbarasi, Xorazm.

Amir Temur tarixda mashhur shaxslardan biri hisoblanadi. Amir temur O'rta Osiyo (Movarounnahr) siyosiy hayotida o'n oltinchi asrning 50-yillarining oxiri va 60-yillari boshlarida ko'rindi. V. I. Lenin tarixga oid bunday degan edi: “Tarixda o'tgan arboblarning ko'rsatgan tarixiy xizmatlari to'g'risida hukm chiqarganda ularning hozirgi zamon talablariga nisbatan to'g'ri keladigan narsalar bergan liklariga qarab hukm chiqarilmaydi, balki ularning o'zlaridan avval o'tganlarga nisbatan qanday yangiliklar berganliklariga qarab hukm chiqariladi”. V.I.Lenin aytgan ushbu so'zlari Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni ilm-fanga qo'shgan hissasini tarixiy ma'lumotlar asosida yoritib berishga harakat qilamiz. Amir temur ibn Tarag'ay Bahodir (1336-1405) hayoti va faoliyatida 2 davr ko'zga tashlanadi.

Birinchi davr 1360-1386 yillarni o'z ichiga oladi. Amir Temur bu davrda Movarounnahrda Mo'g'ul xonligidan mustaqil kuchli markazlashgan davlat tuzish yo'lida kurashdi.

Amir Temur faoliyatining ikkinchi davri asosan, 1386 yildan boshlanib, 1402 yilgacha davom etadi. U bu davr mobaynida hududlarni kengaytirdi va o'z tarkibiga qo'shib oldi.

Temuriylar davrida Markaziy Osiyoning eng yirik shahri, ma'muriy, iqtisodiy madaniy markazi Samarqand edi. Samarqand Amir Temur davlatining poytaxti bo'lgan. Shu sababdan, yozma manbalarda ham Samarqand ayniqsa, undagi madaniy obidalar to'g'risida birmuncha kengroq ma'lumot mavjud. U xotiniga bag'ishlab Bibihonim madrasasini qurdirgan. Amir Temur davrida qurilgan va dovrug'i olamni tutgan tarixiy obidalardan biri bu - Go'ri Amir maqbarasidir. Uning o'z tarixi mavjud. “Shohizinda” ansamblida Amir Temur va Temuriylar maqbaralar soni 20 dan ortiq. Samarqand obidalaridan tashqari boshqa hududlarda ham Temuriylar me'moriy yodgorliklari mavjud. Amir Temur hozirgi paytda ham qad rostlab turgan Ahmad Yassaviy maqbarasini bunyod ettirgan.

Amir Temur hukmron bo'lgan yerlarni va yangi bosib olgan yerlarni ishlov berdirib dehqonchilikka katta e'tibor qaratdi. Xuroson hududida uning buyrug'i bilan har bir amirlar va arkoni davlat bittadan ariq qazdirdilar va ekinzorlar barpo etdilar. Amir Temur Davrida Buyuk ipak yo'li orqali savdo faoliyati jadal rivojlandi. Bu savdo yo'llari orqali turli mahsulotlar va madaniyatlar almashildi. Amir Temur Islom dinini e'zozlagan. Islom dini an'anasiga rioya qilish Amir Temurning kundalik odatiga aylangan. Sohibqiron Saroyida Qur'on oyatlarini qiroat bilan o'qish maqsadida tez-tez musobaqalar bo'lib turardi. Shuning uchun ham Amir Temur davrida xushovoz qorilar, hofizlar tanlashga alohida e'tibor berilgan.

Mavlono Fahriddun, Abdulatif-ad Dimg'oni, Mavlono Asaduddin, Sharif Hofiz Husayniy, al-Xorazmiy va boshqalar shular jumlasidandir. U qo'lga kiritgan hudud ulamolarini Samarqandga olib keltirib Islom diniga qo'shgan hissasi uchun taqdirladilar. Amir Temur Islom dinini o'z saltanatining asosiy qonuni sifatida qabul qildi va shariat qonun-qoidalari asosida davlatni boshqardi. Amir Temur O'rta Osiyoning siyosiy 3 hududi; Movarounnahr, Xuroson va Xorazmni Mo'g'ul bosqinidan keyin birlashtirdi va iqtisodiy traditsiyalarni o'rnatdi. Movarounnahr va Xuroson tarixining keyingi davrlarida SHohruh, Ulug'bek, Mirza Abu Said, Sulton Ahmad, Husayn Boyqaro, ayniqsa, Hindistonda Bobur va Akbarshohlar, O'rta Osiyoda Amir Temur davri madaniyatini davom ettirdi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytamizki, bu davr O'rta osiyo tarixi uchun ikkinchi Renessans hisoblanadi. Amir Temurning merosi bir tomondan kuchli harbiy lider sifatida tanilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan odamlarning hayot turmushini o'zgartirib yuborgan. Sohibqiron hayotlik chog'ida atrofida ulamo, fuzalo va fozil kishilarni yig'a oldi. Ulamolar bilan o'tkazgan davra suhbatlari va yig'ilishlarini ularni naqadar hurmat va ehtirom ko'rsatishidan dalolat beradi. Amir Temur umri davomida Islom dini va uning ruknlariga qattiq amal qildi. Chet el elchilar, sayohatchilar va ularning g'ayridin podshohlari bilan ham diplomatik aloqalar olib bordi. Amir Temur amalga oshirgan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlar bugungi kunda ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Amir Temurning merosi nafaqat O'zbekiston balki mintaqa tarixiga ta'sir ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.I.Mo'minov. Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli. O'zbekiston Respublikasi F.A “Fan”nashriyot. 1993.
- 2.O.Bo'riyev. Temuriylar davri yozma manbalarida. Markaziy Osiyo. Toshkent “O'zbekiston” 1997
- 3.E.Azimov. Amir Temur Saltanati. Toshkent. G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1996.